

OrgKar – Projektbericht

Organische Düngung von Karpfenteichen am Beispiel dreier Teiche im Waldviertel

Elisabeth Peham, Günther Gratzl, Martin Fichtenbauer, Christian Bauer

Bundesamt für Wasserwirtschaft

Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft

Ökologische Station Waldviertel, Gebharts 33, 3943 Schrems

www.baw.at

oeko@baw.at

Gebharts, April 2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15647821>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
1.1. Waldviertler Teiche.....	5
2. Methode.....	7
2.1. Die Teiche.....	8
2.1.1 B-Teich.....	8
2.1.2 S-Teich.....	10
2.1.3 L-Teich.....	10
3. Ergebnisse.....	13
3.1. Die einzelnen Teiche.....	13
3.1.1 B-Teich.....	13
3.1.2 S-Teich.....	13
3.1.3 L-Teich.....	14
3.2. Die Teiche im Vergleich.....	24
3.2.1 Wassertemperatur.....	24
3.2.2 Leitfähigkeit.....	24
3.2.3 Säurebindungsvermögen, SBV.....	24
3.2.4 pH-Wert.....	24
3.2.5 Trübung, NTU.....	24
3.2.6 Chemischer Sauerstoffbedarf, CSB.....	25
3.2.7 Biochemischer Sauerstoffbedarf, BSB.....	26
3.2.8 Gelöster Sauerstoff, DO.....	26
3.2.9 Gesamtphosphor, Pges.....	26
3.2.10 Gesamtstickstoff, Nges.....	27
3.2.11 Ammonium-Stickstoff, NH ₄ -N.....	27
3.2.12 Nitrit-Stickstoff, NO ₂ -N.....	28
3.2.13 Nitrat-Stickstoff, NO ₃ -N.....	28
3.2.14 Sichttiefe.....	29
3.2.15 Chlorophyll <i>a</i>	30
3.3. Bilanz Zu- und Ablauf.....	32
3.4. Zooplankton.....	33

4. Diskussion.....	35
4.1. Trophiestufe der Teiche.....	35
4.2. Düngung, Wasserqualität im Teich, Einfluss auf den Vorfluter.....	35
4.2.1 Wassertemperatur.....	36
4.2.2 pH-Wert, SBV.....	36
4.2.3 Trübung.....	37
4.2.4 Gelöster Sauerstoff DO.....	37
4.2.5 Chemischer Sauerstoffbedarf CSB und Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB.....	38
4.2.6 Gesamtphosphor Pges.....	38
4.2.7 Stickstoffparameter $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{NO}_3\text{-N}$, $\text{NO}_2\text{-N}$, Nges.....	39
4.3. Düngung, Mikrozooplankton, Produktion.....	40
4.4. Zusammenfassung.....	41
4.5. Summary.....	42
5. Literaturverzeichnis.....	43

1. Einleitung

Die organische Düngung von Karpfenteichen, vor allem im Frühjahr, ist nach wie vor Bestandteil der traditionellen Bewirtschaftung (Hartmann & Regenda 2014, Füllner et al. 2007). Das Prinzip ähnelt dem der Düngung mit Stallmist in der Landwirtschaft, wo durch die Zufuhr von Nährstoffen die Produktion gesteigert werden soll. In der Karpfenteichwirtschaft erfolgt diese gewünschte Produktionssteigerung, indem durch die Düngung die Primärproduktion (Phytoplankton) und über diese das Zooplankton als Nahrungsquelle für die Fische gefördert wird. Ebenfalls unter diesen Ansatz fällt der Einsatz von organischen Düngemitteln zur sogenannten Teichvorbereitung. Deren Ziel ist es, die Jungfische mit den für sie geeigneten (Größe, Anzahl) Nahrungsorganismen (Mikrozooplankton) zu versorgen. Das Ausbringen von organischem Dünger im Frühjahr und das anschließende Aufstauen des Teiches fördert und beschleunigt die Entwicklung der Ciliaten und Rotatorien, so dass zum Zeitpunkt des Besatzes mit Fischbrut bzw. deren Schlupf im Idealfall eine optimale Nahrungsversorgung gegeben ist.

Im Hinblick auf die EU-Wasserrahmenrichtlinie¹ stellt sich natürlich die Frage, ob und wie sich Teiche auf den jeweiligen Vorfluter auswirken, d.h. ob es, neben den offensichtlichen hydromorphologischen Auswirkungen (Durchgängigkeit,...), zu einem erhöhten Austrag von Nährstoffen aus dem Teich kommt. Mit dieser Frage haben sich beispielsweise Untersuchungen des Bundesamtes für Wasserwirtschaft an Teichen des Waldviertels beschäftigt (Hutmann 2014, Hutmann et al. 2019). Auch zum Einfluss der organischen Düngung auf die Nährstoffkonzentration in Teichen liegen erste Erkenntnisse aus dem Waldviertel vor (Peham et al. 2021a), allerdings ohne Berücksichtigung der Zuflüsse – ein Abfluss fand während der Produktionsperiode aus dem untersuchten Himmelsteich nicht statt. In der vorliegenden Studie soll nun, neben der organischen Düngung im Teich, auch der Nährstoffeintrag aus den Zuflüssen berücksichtigt werden. Es wird versucht, wenn schon keine quantitative, so doch eine qualitative Bilanz zwischen Nährstoffeintrag und -austrag zu erstellen. Dazu wurden in drei organisch gedüngten Karpfenteichen in der Produktionsperiode 2021 sowohl das Zulaufwasser als auch das Teichwasser im Bereich des Ablaufs untersucht.

Nicht berücksichtigt wurden Nährstoffein- oder Austräge durch Fischbesatz und Entnahme sowie die Fütterung. Die Abfischung als kritischer Punkt wurde ebenfalls nicht erfasst. Hierzu laufen Untersuchungen bzw. wurden bereits Studien veröffentlicht (Hutmann et al, 2019).

Bezüglich des Nährstoffhaushaltes von Karpfenteichen gibt es sowohl Studien (Übersicht in Peham 2020), die zu dem Ergebnis kommen, dass Teiche eine Nährstoffsénke darstellen (Kainz 1985, Lewkowicz 1995, Knösche et al. 1995, 1996, 1997, Barszczewski und Kaca 2012, Schmaltz et al. 2025) oder eine mehr oder weniger neutrale Bilanz aufweisen (Barthelmes und Häntsch 1979, Meier et al. 2003), sowie Studien, die zeigen, dass Nährstoffe mit dem Ablaufwasser in den Vorfluter gelangen (Ruiz-Zarzuela et al. 2009, Potuzák et al. 2012, Krebs und Märki 2018, Peham et al. 2021b). Schreckenbach et al. (2001) führten Phosphorbilanzen für über 50 Teiche durch, indem sie das Zu- und Ablaufwasser verglichen und sowohl große Unterschiede zwischen den Teichen als auch jährliche Unterschiede feststellten. Nicht unerheblich in dieser Frage sind zudem sowohl die Bewirtschaftung

¹ https://www.bmluk.gv.at/themen/wasser/gewaesserbewirtschaftung/eu_wrrl.html (abgerufen am 22.04.2025)

(Fütterung, Besatzdichte) der Teiche als auch die Wasserqualität der Teichzuflüsse (Všetičková et al. 2012, Hlaváč et al. 2014)

1.1. Waldviertler Teiche

Das niederösterreichische Waldviertel ist neben der Südsteiermark das Zentrum der Karpfenteichwirtschaft in Österreich. Besonders hoch ist die Teichdichte im nördlichen Waldviertel in den Bezirken Gmünd und Waidhofen an der Thaya (Abb. 1). Die Größe der Teiche reicht von wenigen 100 m² bis zu 57 ha.

Geologisch wird das Waldviertel von den Graniten und Gneisen der Böhmisches Masse dominiert. Klimatisch herrscht kontinentales Hochflächenklima mit einem mittleren Jahresniederschlag von 400 mm vor. Die Monatsmittelwerte der Wassertemperaturen in den Teichen (Tab. 1) weisen diese Region eigentlich als suboptimal für die Karpfenzucht aus. Nach Steffens (2016) bevorzugen Karpfen eine Temperatur von 21,3 °C. Zudem haben vor allem die nördlich gelegenen Waldviertler Teiche einen sandigen, nährstoffarmen und sauren Boden als Grundlage. Hinzu kommen Zuflüsse aus teilweise (an)moorigen, von Nadelholz dominierten Wäldern. Da die Bonität des Teichbodens die Grundlage der Teichproduktion darstellt, liefern die Waldviertler Teiche eine entsprechend geringe Jahresproduktion (< 500 kg ha⁻¹ nach Planansky 1983). Es wird daher seit jeher versucht, die Produktivität durch Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erhöhen (Peham 2020).

Tab. 1: Monatsmittelwerte der Teiche in den Bezirken Gmünd und Waidhofen a.d.T. aus der Teichdatenbank des BAW von 1984 - 2021, n= 5109 (NH₄-N), 5393 (O₂, pH), 5060 (Pges), 5183 (SBV), 5404 (Temperatur)

	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
NH₄-N (mg L⁻¹)	0,36	0,29	0,17	0,10	0,12	0,14	0,13	0,11	0,13	0,23	0,23	0,23
O₂ (mg L⁻¹)	9,93	11,35	11,99	12,22	10,22	8,80	8,24	7,58	7,78	8,33	11,13	11,72
pH	6,84	6,81	7,06	7,61	7,77	7,63	7,67	7,51	7,33	7,29	7,30	7,22
Pges (mg L⁻¹)	0,10	0,09	0,11	0,12	0,15	0,21	0,25	0,29	0,25	0,26	0,13	0,10
SBV (mval L⁻¹)	1,22	1,00	0,95	0,92	1,09	1,20	1,37	1,39	1,32	1,45	1,37	1,33
Temperatur (°C)	2,33	2,78	4,64	10,35	15,86	19,39	20,54	20,01	15,63	10,90	4,50	2,74

Für die Untersuchung wurden drei Teiche ausgewählt, die hinsichtlich Größe, Lage, Beschaffenheit des Zuflusses und Produktivität typischen Waldviertler Karpfenteichen entsprechen. Sie liegen im Norden des Bezirkes Gmünd (Abb. 2) und damit in der Region mit der höchsten Dichte an Karpfenteichen in Österreich. Alle drei Teiche werden vom selben Betrieb bewirtschaftet.

Abbildung 1: Verteilung der Karpfenteiche (Fischzucht- und Angelteiche) in den Katastralgemeinden des Waldviertels.

Abbildung 2: Die rote Markierung zeigt die Lage der Teiche im nördlichen Waldviertel, Niederösterreich unweit der Grenze zu Tschechien.

2. Methode

Für die qualitative Bilanzierung der organisch gedüngten Teiche wurden jeweils Proben am Mönch/Zapfen (= Ablauf des Teiches) und am Zulauf entnommen, wobei die Zulaufprobe des L-Teiches entfällt, da dieser Unterlieger des S-Teiches ist (Tab. 2) und die Zulaufprobe mit der Ablaufprobe des S-Teiches gleichzusetzen ist. Es wurden die Zuflüsse beprobt, die laut Wasserbuch² und/oder augenscheinlich zur Speisung der Teiche dienen. Mögliche weitere Zuläufe (unbenannte Gerinne, Gräben), die im Untersuchungszeitraum meist nur zeitweise oder gar kein Wasser führten, wurden nicht berücksichtigt. Es muss an dieser Stelle jedoch deutlich darauf hingewiesen werden, dass temporäre Zuflüsse, insbesondere bei (Stark)Regenereignissen, erhebliche Sediment- und Nährstofffrachten in den Teich einbringen können. Deren Erfassung ist methodisch aufwendig und hätte den Rahmen dieser Untersuchung gesprengt.

Tab. 2: Probenstellen, Art und Bezeichnung

S-Teich (Reitzenschlägerbach)	Zulauf	SZ
S-Teich Mönch	Ablauf	SA
L-Teich Zapfen	Ablauf	LA
B-Teich (Reißbach)	Zulauf	BZ
B-Teich Zapfen	Ablauf	BA

Um einen Referenzwert für die einzelnen Teiche zu erhalten, wurden vor dem eigentlichen Monitoring zwei Kontrollproben entnommen. Die erste Anfang März (09.03.2021) und die zweite am Tag vor der geplanten Düngung (29.03.2021). Aufgrund von Verzögerungen bei der Anlieferung des Stallmistes und der spätwinterlichen Witterung wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch nur der L-Teich gedüngt und anschließend das Zu- und Ablaufwasser im Abstand von zwei Tagen untersucht (30.03.2021, 01.04.2021, 03.04.2021). Die Düngung der beiden anderen Teiche erfolgte am 12.04.2021. Am 14.04.2021 erhielt der L-Teich eine weitere Düngung. Die chemisch-physikalischen Untersuchungen wurden ab 19.4.2021 an allen Probenahmestellen zunächst im Abstand von zwei Tagen und im zweiwöchigen Rhythmus fortgesetzt. In situ wurden (mit Hach HQ40d Multimeter, bbe Algae Torch 10) Temperatur [T(°C)], Sauerstoffgehalt [DO (mg L⁻¹)], Gesamtchlorophyll [CHLges (µg L⁻¹)], Cyanochlorophyll [CHLcya (µg L⁻¹)] und (mit einer Secci-Scheibe) die Sichttiefe [ST (m)] gemessen. Für Ammonium-Stickstoff [NH₄-N (mg L⁻¹)], Nitrit-Stickstoff [NO₂-N (mg L⁻¹)], Nitrat-Stickstoff [NO₃-N (mg L⁻¹)], Gesamtstickstoff [Nges (mg L⁻¹)], Gesamt-Phosphor [Pges (mg L⁻¹)], Chemischer Sauerstoffbedarf [CSB (mg L⁻¹)], Biologischer Sauerstoffbedarf [BSB₅ (mg L⁻¹)], Säurebindungsvermögen [SBV (mval L⁻¹)], pH-Wert, Leitfähigkeit (µS cm⁻¹) und Trübung (NTU) wurde eine Oberflächenprobe mit einem Schindler Schöpfer entnommen. Die Laboranalyse erfolgte unmittelbar nach der Probenahme (spektralphotometrische Analyse mit Merck Spectroquant Testsets und Pharo 100; WTW Oxi7310; Titration mit Metylorange; WTW pH3310; WTW Cond 315i; WTW Turb 430). Zusätzlich wurde einmal monatlich die Abundanz von Ciliaten und Rotatorien im Zooplankton semiquantitativ bestimmt (100 ml Probe mit Lugol'scher Lösung fixiert und ausgezählt). An den Zuflüssen erfolgte die Probenahme mit einem handelsüblichen 1 l Messbecher. Chlorophyll,

² <https://wis.noe.gv.at/>

Sichttiefe und Zooplankton wurden nicht erhoben. Die letzte Probenahme erfolgte am 13.10.2021 vor der Befischung Ende Oktober.

2.1. Die Teiche

2.1.1 B-Teich

Der B-Teich liegt in der Gemeinde Haugschlag, Bezirk Gmünd, Niederösterreich (Abb. 3 und 4) und weist eine Wasserfläche von 7,46 ha auf. Er ist der Unterlieger eines Landschaftsteiches, beide werden vom Reißbach durchflossen. Im digitalen Auszug aus dem Wasserbuch³ (aufgerufen 28.9.22) steht zur Speisung des B-Teiches: „Die Speisung erfolgt vom Haugschlägerbach. Die vom Ablass und Überfall abfließenden Wässer vereinigen sich und münden in den Umleitungsgraben“. Es ist anzunehmen, dass Haugschlägerbach und Reißbach hier synonym zu gebrauchen sind. In den B-Teich mündet zusätzlich rechtsufrig ein unbenanntes Gerinne, das im Sommer trocken fällt und daher nicht berücksichtigt wurde.

Der B-Teich wurde am 20.3.21 mit dreisömmrigen Karpfen (K₃) besetzt (2300 Stk., 2379 kg) zusätzlich 60 dreisömmrige Hechte (H₃ 53 kg), 70 viersömmrige Zander (Z₄, 51 kg) und am 25.3.21 folgten nochmals Z₃ und Z₄ (100 Stk., 45 kg). Am 12.4.21 wurden 5600 kg (0,8 t ha⁻¹) Rindermist in den bespannten Teich eingebracht. Abgefischt wurde nach der Überwinterung am 19.3.22: K₄ (1472 Stk., 2797 kg), H₄ (47 Stk., 71 kg) und Z_{4&5} (134 Stk., 161 kg). Die Gesamtproduktion betrug 83 kg ha⁻¹.

Das Produktionsergebnis ist als schlecht einzustufen, was vor allem auf die hohen Verluste bei den Karpfen von 36 % zurückzuführen ist. Normal sind in dieser Altersklasse Verluste von 5 % (Schäperclaus & Lukowicz 2018).

³ <https://wis.noe.gv.at/>

Abbildung 3: Übersicht über den B-Teich mit Zufluss (BZ) und Abfluss (BA). Die eingezeichneten, nicht durchgehend wasserführenden, Zuläufe links- und rechtsufrig wurden nicht berücksichtigt.

Abbildung 4: Blick vom Damm aus über den B-Teich. Bildquelle: BAW-ÖKO, 2021

2.1.2 S-Teich

Der S-Teich mit 5,75 ha Fläche, ist der erste Teich einer längeren am Reitzenschlägerbach. Er liegt in der Gemeinde Reitzenschlag, Bezirk Gmünd, Niederösterreich (Abb. 5 und 6) und wird vom Reitzenschlägerbach durchflossen bzw. erfolgt die Speisung lt. Wasserbuch⁴: „[...] *durch die Abflüsse der aufwärts gelegenen Fluren. Die vom Zapfen und Überlauf abfließenden Wässer vereinigen sich unterhalb des Teiches und gelangen in den L-Teich*“.

Der S-Teich wurde bereits im Herbst zwischen 31.10. und 25.11.2020 besetzt: K₂ (500 Stk., 600 kg), K₃ (1600 Stk., 1633 kg), drei und viersömmrige Hechte (H₃ 80 Stk., 77 kg, H₄ 25 Stk. 38 kg), dreisömmrige Welse (W₃, 40 Stk., 31 kg) und Z₂ (201 Stk., 52 kg). Am 12.4.21 wurden 8400 kg (1,5 t ha⁻¹) Rindermist in den noch nicht voll bespannten Teich eingebracht. Abgefischt wurde am 26.10.21: K_{3&4} (1364 Stk., 2319 kg), H_{4&5} (79 Stk., 126 kg), W₄ (33 Stk., 64 kg) und Z₃ (152 Stk., 66 kg). Die Gesamtproduktion betrug 27 kg ha⁻¹.

Das Produktionsergebnis ist als schlecht einzustufen, was vor allem auf die hohen Verluste bei den Karpfen von 35 % zurückzuführen ist. Normal sind in dieser Altersklasse Verluste von 5 % (Schäperclaus & Lukowicz 2018).

2.1.3 L-Teich

Der L-Teich mit 4,69 ha Fläche ist der unmittelbare Unterlieger des S-Teiches und liegt ebenfalls in der Gemeinde Reitzenschlag, Bezirk Gmünd, Niederösterreich (Abb. 7 und 8). Der Teich wird als Glied der oben erwähnten vom Reitzenschlägerbach durchströmt. Im Wasserbuchauszug⁴ ist zu lesen: „*Die Speisung des Teiches erfolgt durch die Abflüsse vom S-Teich. Die Zapfen- und Überlaufwässer vereinigen sich unweit abwärts vom Teich zu einem gemeinsamen Gerinne, welches in den Hornwehrteich mündet.*“ Zusätzlich münden im Zulaufbereich der Abfluss einer kleinen Teichkette sowie ein unbenanntes Gerinne (Abb. 5). Beide führen nur temporär Wasser und wurden nicht berücksichtigt.

Der L-Teich wurde am 2.4.23 mit K₂ (5088 Stk., 865 kg), Z_{2&3} (55 Stk.) und Z₁ (2000 Stk., 30 kg) besetzt. Zusätzlich wurden am 12.4.22 zwei belaiichte Zandernester ausgelegt. Die Gabe von organischem Dünger erfolgte in zwei Etappen. Am 30.3.21 wurden 4200 kg und am 14.4.21 an zwei Stellen einmal 4200 kg und einmal 600 kg (insgesamt 9000 kg, 2 t ha⁻¹) Rindermist in den noch nicht voll bespannten Teich eingebracht. Abgefischt wurde nach der Überwinterung am 26.3.22: K₃ (3312 Stk., 2315 kg), Z_{3&4} (46 Stk., 41 kg), keine Z_{1&2}. Die Gesamtproduktion betrug 325 kg ha⁻¹.

Das Produktionsergebnis ist als schlecht einzustufen, was vor allem auf die hohen Verluste bei den Karpfen von 35 % zurückzuführen ist. Normal sind in dieser Altersklasse Verluste von 5 % (Schäperclaus & Lukowicz 2018).

⁴ <https://wis.noe.gv.at/>

Abbildung 5: Übersicht über den S- und den L-Teich mit den jeweiligen untersuchten Zu- (SZ) und Abflüssen (SA, LA).

Abbildung 6: Blick vom Damm aus über den S-Teich. Bildquelle: BAW-ÖKO, 2021

Abbildung 7: Blick vom Damm aus über den L-Teich. Bildquelle: BAW-ÖKO 2021

Abbildung 8: Organischer Dünger (Stallmist) im nur teilweise befüllten L-Teich, März 2021. Bildquelle: BAW-ÖKO, 2021

3. Ergebnisse

3.1. Die einzelnen Teiche

3.1.1 B-Teich

Der Gesamtphosphor (P_{ges}) stieg im B-Teich nach der organischen Düngung kurzfristig stark an. Dieser Anstieg könnte mit der organischen Düngung zusammenhängen, da im gleichen Zeitraum der Zufluss keine auffälligen Mengen an P_{ges} lieferte (Abb. 9). Die weiteren Spitzen an P_{ges} ließen sich ebenfalls nicht durch den Zulauf erklären, eventuell könnte es sich um Rücklösungsphänomene durch Sauerstoffmangel in der Tiefe handeln. Letztlich bleibt die Herkunft dieser Werte ungeklärt.

Die organische Düngung schien keinen Einfluss auf den Gesamtstickstoffgehalt (N_{ges}) im B-Teich zu haben, wohingegen der Zufluss (BZ) sehr wohl eine Rolle für den N_{ges} spielen könnte (Abb. 10).

Für den Ammonium-Stickstoff (NH₄-N) schien in erster Linie der Zufluss (BZ) und nicht die organische Düngung relevant zu sein (Abb. 11).

Der Nitrat-Stickstoff nahm im B-Teich, wie auch im Zulauf, im Laufe der Saison ab. Ein Anstieg im Teich fiel jeweils mit einem Anstieg im Zulauf zusammen. Die organische Düngung schien keinen Einfluss auf den Nitrat-Stickstoff auszuüben (Abb. 12).

Beim Biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB₅) fiel ein Anstieg im Teich (BA) sowohl mit der Düngung, als auch mit Einträgen aus dem Zufluss (BZ) zusammen. Alles in allem dürfte, auch über die gesamte Produktionsperiode gesehen, der Zufluss die größerer Bedeutung gehabt haben (Abb. 13).

Ca. 14 Tage nach der organischen Düngung kommt es zu einem starken Anstieg des Gesamtgehaltes an Chlorophyll *a* und damit der Algenbiomasse. Anschließend erfolgt ein Abfall auf ein Niveau, das bis Mitte Juli stabil bleibt, um dann abermals bis Mitte August stark anzusteigen (Abb. 14). Die Entwicklung der Cyanobakterien erreicht ebenfalls Mitte August ihren Höhepunkt. Sie spielen aber immer eine untergeordnete Rolle und dominieren niemals. Ob die organische Düngung bei der Entwicklung der Algenbiomasse im Frühjahr eine wesentliche Rolle spielt bleibt, angesichts der Nährstoffeinträge aus dem Zufluss (BZ, Abb. 9 bis 13), unklar.

3.1.2 S-Teich

Der Gesamtphosphor (P_{ges}) stieg im S-Teich nach der organischen Düngung kurzfristig stark an. Dieser Anstieg könnte mit der organischen Düngung zusammenhängen, da im gleichen Zeitraum der Zufluss (SZ) erst verzögert größere Mengen an P_{ges} lieferte (Abb. 15). Die weitere Entwicklung von P_{ges} wurde wohl nur teilweise vom Zufluss beeinflusst und verlief weitgehend unabhängig vom Eintrag aus dem Zufluss.

Die organische Düngung könnte einen Einfluss auf den Gesamtstickstoffgehalt (N_{ges}) im S-Teich haben, da nach der Düngung N_{ges} zunächst anstieg, während der Zufluss (SZ) erst später große

Mengen an Nges liefert. Bis zum Herbst nahm die Menge an Nges im Teich und im Zufluss zu, wobei es bei letzterem am Ende der Probenserie zu einem deutlichen Abfall kam (Abb. 16).

Der Ammonium-Stickstoff ($\text{NH}_4\text{-N}$) stieg im S-Teich (SA) nach der organischen Düngung an, gleichzeitig lieferte der Zufluss (SZ) im selben Zeitraum große Mengen $\text{NH}_4\text{-N}$. Im weiteren Verlauf der Saison schien der Gehalt von $\text{NH}_4\text{-N}$ im Teich nicht vom und Zufluss beeinflusst worden zu sein (Abb. 17).

Der Nitrat-Stickstoff im S-Teich schien durch die organische Düngung nicht beeinflusst worden zu sein. Quellen für Nitrat dürften in erster Linie der Zulauf und interne Mechanismen gewesen sein, z.B. im Juni (Abb. 18).

Ein Einfluss der organischen Düngung auf den Biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB_5) ließ sich nicht genau festmachen, da der Anstieg im Teich (SA) bereits vor der Düngung begann. Ein Eintrag aus dem Zufluss (SZ) dürfte zu diesem Zeitpunkt keine Rolle gespielt haben. Bis zum Ende der Probennahme im Oktober stieg der BSB_5 im Teich nahezu kontinuierlich an. Im Zufluss war das nicht der Fall (Abb. 19).

Ca. 14 Tage nach der organischen Düngung kam es zu einem starken Anstieg des Gesamtgehaltes an Chlorophyll *a* und damit der Algenbiomasse. Anschließend erfolgte ein steiler Abfall auf ein Niveau von vor dem Anstieg. Bis Saisonende im Oktober stieg die Algenbiomasse nahezu kontinuierlich an, während die Entwicklung der Cyanobakterien auf relativ niedrigem Niveau stabil blieb und niemals dominierte (Abb. 20).

3.1.3 L-Teich

Beim L-Teich (LA) übernimmt der S-Teich (SA) die Rolle des Zulaufes. Zudem wurde der L-Teich in zwei Portionen gedüngt. Der Gesamtphosphor (Pges) stieg im L-Teich nach der organischen Düngung kurzfristig stark an. Dieser Anstieg könnte mit der organischen Düngung zusammenhängen, da im gleichen Zeitraum der Zufluss (SA) erst verzögert größere Mengen an Pges lieferte. Die weitere Entwicklung des Pges wurde wohl teilweise vom Zufluss aus dem S-Teich beeinflusst, verlief aber weitgehend unabhängig vom Eintrag von dort (Abb. 21.).

Die erste Portion der organischen Düngung am 29.3.22 könnte für den Anstieg an Nges im L-Teich verantwortlich sein, vor allem da der Zufluss aus dem S-Teich nur vergleichsweise geringe Mengen an Nges lieferte. Beim zweiten Düngetermin lieferte auch der Zufluss wieder mehr Nges. Ein Einfluss der Düngung kann hier kaum ausgemacht werden. Über das Jahr schwankte Nges weitgehend unabhängig vom Zufluss aus dem S-Teich (Abb. 22).

Wie groß der Einfluss der organischen Düngung auf den Ammonium-Stickstoff ($\text{NH}_4\text{-N}$) im L-Teich war lässt sich nicht eindeutig sagen, da nach der Düngung die $\text{NH}_4\text{-N}$ Werte zwar anstiegen, aber auch der SA vermehrt $\text{NH}_4\text{-N}$ lieferte. Hier könnte es zu einem Additionseffekt gekommen sein. Während der restlichen Saison liefen SA und LA teilweise parallel (Abb. 23).

Der Nitrat-Stickstoff im L-Teich stieg in zeitlicher Nähe zu den Düngergaben leicht an, schien aber ansonst vom Zufluss das dem S-Teich beeinflusst worden zu sein (Abb. 24).

Nach der ersten Düngung stieg der BSB_5 deutlich an. Nach der zweiten Düngung erfolgte der Anstieg mit deutlicher Verzögerung. Bis zum Ende der Saison stieg der BSB_5 stetig an und lag bei allen Messungen stets über dem von SA (Abb. 25).

Wenige Tage nach der ersten organischen Düngung kam es zu einem deutlichen Anstieg des Gesamtgehaltes an Chlorophyll *a* und damit der Algenbiomasse. Nach der zweiten Düngung erfolgte ein erster geringer Anstieg nach ca. 10 Tagen, während zwei Wochen danach ein sehr starker Anstieg erfolgte. Anschließend kam es wieder zu einem Rückgang auf das Niveau von vor der ersten Düngung. Von da an stiegen die Gehalte an Chlorophyll *a* bis zum Ende der Saison wieder mehr oder weniger kontinuierlich an. Die Entwicklung der Cyanobakterien blieb auf relativ niedrigem Niveau stabil und dominierte nicht (Abb. 26).

Abbildung 9: Gesamtphosphor im B-Teichzufluss (BZ) und Ablauf (BA).

Abbildung 10: Gesamtstickstoff im B-Teichzufluss (BZ) und Ablauf (BA).

Abbildung 11: Ammonium-Stickstoff im B-Teichzufluss (BZ) und Ablauf (BA).

Abbildung 12: Nitrat-Stickstoff im B-Teichzufluss (BZ) und Ablauf (BA)

Abbildung 13: Biochemischer Sauerstoffbedarf im B-Teichzufluss (BZ) und Ablauf (BA).

Abbildung 14: Chlorophyll a gesamt (Chl a ges) und Cyanobakterien (Chl a cya) im B-Teich.

Abbildung 15: Gesamtposphor im S-Teichzufluss (SZ) und Ablauf (SA).

Abbildung 16: Gesamtstickstoff im S-Teichzufluss (SZ) und Ablauf (SA).

Abbildung 17: Ammonium-Stickstoff im S-Teichzufluss (SZ) und Ablauf (SA).

Abbildung 18: Nitrat-Stickstoff im S-Teichzufluss (SZ) und Ablauf (SA).

Abbildung 19: Biochemischer Sauerstoffbedarf im S-Teichzufluss (SZ) und Ablauf (SA).

Abbildung 20: Chlorophyll a gesamt (Chl a ges) und Cyanobakterien (Chl a cya) im S-Teich.

Abbildung 21: Gesamtposphor im L-Teichzufluss (SA) und Ablauf (LA).

Abbildung 22: Gesamtstickstoff im L-Teichzufluss (SA) und Ablauf (LA).

Abbildung 23: Ammonium-Stickstoff im L-Teichzufluss (SA) und Ablauf (LA).

Abbildung 24: Nitrat-Stickstoff im L-Teichzufluss (SA) und Ablauf (LA).

Abbildung 25: Biochemischer Sauerstoffbedarf im L-Teichzufluss (SA) und Ablauf (LA).

Abbildung 26: Chlorophyll a gesamt (Chl a ges) und Cyanobakterien (Chl a cya) im L-Teich.

3.2. Die Teiche im Vergleich

Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die im Zeitraum von 19.4. bis 13.10.2021 an allen Probenstellen erhobenen physikalisch/chemischen sowie biotischen Wasserparameter.

3.2.1 Wassertemperatur

SZ hat den niedrigsten Mittelwert (9,7 °C) und blieb mit max. 16,1 °C am kühleren. Die durchschnittlichen Temperaturen von BA und LA waren mit 14,0 und 13,9 °C fast gleich hoch. BZ (13,4) und SA (12,9 °C) lagen etwas darunter (Tab. 3). Abbildung 27 zeigt die Verteilung der Werte für die Wassertemperatur an den 5 Probenstellen.

3.2.2 Leitfähigkeit

Bei der Leitfähigkeit bewegten sich BZ, BA, SA und LA in einem relativ engen Rahmen. SZ wies hingegen die höchsten Leitfähigkeiten und die größte Schwankungsbreite auf (Tab. 3, Abb. 28).

3.2.3 Säurebindungsvermögen, SBV

Bei BZ war der SBV deutlich höher, als an den anderen Stellen (0,55 mval/l). Gefolgt von BA und LA. SZ und SA wiesen mit 0,28 mval l⁻¹ ein SBV auf, das halb so hoch ist wie bei BZ (Tab. 3).

3.2.4 pH-Wert

BA wies gegenüber den anderen Probenstellen sowohl im Durchschnitt (7,41), als auch absolut (8,5) den höchsten pH-Wert auf (Tab. 3). Auch die Verteilung war bei BA gegenüber den anderen Probenstellen am breitesten (Abb.29). Während nur BA und SA Werte über 8 erreichten, wiesen die anderen Probenstellen Maxima im Bereich von pH 7 auf. Unter pH 5,6 (SZ) sank keine Probenstelle. Generell waren die Zuflüsse (BZ, SZ) saurer als die Abflüsse (BA, SA, LA).

3.2.5 Trübung, NTU

Die Zuläufe wiesen gegenüber den Teichabläufen geringere Trübungswerte auf (Tab. 3, Abb. 30). Die geringste durchschnittliche Trübung wurde bei BZ (3,34) und BA (4,66) gemessen. Einmalig eine ungewöhnlich hohe Trübung von 64,1 NTU wies SZ auf. Abgesehen von diesem Ausreißer wies SZ nach BZ nicht nur die geringste Trübung (0,79 NTU), sondern auch die geringste Schwankungsbreite auf (Median: 1,44 bzw. 2,96 NTU, Abb. 30). SA, aber auch LA hatten eine weit größere Schwankungsbreite (Median: 5,22 bzw. 9,4 NTU (Abb. 30). SA und LA wiesen auch im Durchschnitt die höheren Trübungswerte auf (8,5 bzw. 10,36 NTU, Tab. 3).

Abbildung 27: Wassertemperatur an den Messstellen.

Abbildung 28: Leitfähigkeit an den Messstellen.

Abbildung 29: pH-Wert an den Messstellen

Abbildung 30: Trübung an den Messstellen

3.2.6 Chemischer Sauerstoffbedarf, CSB

Der Median des CSB lag in den Zulaufproben unter dem der Teiche. Der Median von LA und SA waren beinahe identisch. Auch die Streuung war bei diesen beiden Probenstellen sehr ähnlich, wobei die Werte des CSB grundsätzlich durch zahlreiche Ausreißer und Extremwerte gekennzeichnet waren (Abb. 31). Zudem schien sich der CSB zwischen Ober- und Unterlieger (SA und LA) nicht bedeutend zu verändern. Beide wiesen auch in etwa die gleiche Schwankungsbreite auf.

3.2.7 Biochemischer Sauerstoffbedarf, BSB

Der Median des BSB μl lag in den Zulaufproben (SZ, BZ) unter dem der Teiche (BA, SA, LA, Abb. 32). In der SA, LA nahm der BSB₅ im Mittel deutlich zu (SZ $1,18 \text{ mg L}^{-1}$, SA $3,79 \text{ mg L}^{-1}$, LA $5,75 \text{ mg L}^{-1}$, Tab.

3), wobei die Schwankungsbreite bei SA am größten war (Abb. 32). Der Unterschied von BZ zu BA war im Vergleich zu SZ, SA gering (Abb. 32, Tab. 3), was darauf zurückzuführen sein dürfte, dass der BZ schon mit einer höheren organischen Belastung in BA mündete.

Abbildung 31: CSB an den Messstellen

Abbildung 32: BSB₅ an den Messstellen

3.2.8 Gelöster Sauerstoff, DO

Bei BZ, BA, SA und LA fiel die DO Konzentration niemals unter $3,95 \text{ mg L}^{-1}$. Die Mittelwerte an diesen vier Stellen lagen zwischen $9,7$ und $10,57 \text{ mg L}^{-1}$ (Tab. 3). Die niedrigsten Sauerstoffwerte wurden bei LA ($3,95 \text{ mg L}^{-1}$) und BZ ($4,3 \text{ mg L}^{-1}$) gemessen. Beide zeigten auch die größte Schwankungsbreite. Die geringste Schwankungsbreite wies SZ auf (Abb. 33).

3.2.9 Gesamtphosphor, Pges

LA wies sowohl die höchsten durchschnittlichen als auch die höchsten absoluten Werte an Pges auf ($0,166$ bzw. $0,541 \text{ mg L}^{-1}$, gefolgt von SA ($0,121$ bzw. $0,392 \text{ mg L}^{-1}$, Tab. 3). Die hohen Werte von LA dürften zum Teil auf den Eintrag aus dem Oberlieger (SA) zurückzuführen sein. Bei BZ waren die Schwankungsbreite und der Mittelwert ($0,08 \text{ mg L}^{-1}$) am geringsten. Den niedrigsten Median wies SZ auf (Abb. 34). Die drei Stellen BA, SZ und SA wiesen unterschiedliche Verteilungsmuster, aber mit $0,109$, $0,087$ und $0,121 \text{ mg L}^{-1}$ ähnliche Mittelwerte auf. Die Mittelwerte an Gesamtphosphor waren in den Zuflüssen (BZ, SZ) jeweils geringer als in den Abläufen (BA, SA, LA, Tab. 3).

Abbildung 33: DO an den Messstellen

Abbildung 34: Pges an den Messstellen

3.2.10 Gesamtstickstoff, Nges

Nges zeigte bei BZ die höchste mittlere Konzentration, Median und Mittelwert ($1,15 \text{ mg L}^{-1}$) lagen jedoch nur knapp über dem Wert von BA (Mittelwert $1,11 \text{ mg L}^{-1}$, Tab. 3, Abb. 31). SZ und SA wiesen deutlich niedrigere Nges Konzentrationen auf, als die Probenstellen am B-Teich. Die Mittelwerte lagen bei SZ $0,878 \text{ mg L}^{-1}$ und SA $0,757 \text{ mg L}^{-1}$. SA hatte den niedrigsten Median. LA wies, lässt man die Ausreißer an den anderen Probenstellen unberücksichtigt, die größte Schwankungsbreite auf (Abb.35) und lag mit einem Mittelwert von $0,95 \text{ mg L}^{-1}$ zwischen B- und S-Teich.

3.2.11 Ammonium-Stickstoff, $\text{NH}_4\text{-N}$

BZ zeigte eine große Schwankungsbreite bei der $\text{NH}_4\text{-N}$ Konzentration und mit $0,11 \text{ mg L}^{-1}$ den höchsten Mittelwert. BA hingegen wies deutlich geringere Konzentrationen auf. BA hatte außerdem mit $0,04 \text{ mg L}^{-1}$ einen auffallend niedrigen Mittelwert (Abb. 35, Tab. 3). Die Probestellen in der S-L Teichkette wiesen alle ähnliche Mittelwerte auf (SA $0,064$, LA $0,072$ und SZ $0,063 \text{ mg L}^{-1}$). Die Mediane und Streuungsbreite zeigten an diesen Stellen ebenfalls vergleichbare Dimensionen (Abb. 36).

Abbildung 35: Nges an den Messstellen

Abbildung 36: NH₄-N an den Messstellen

3.2.12 Nitrit-Stickstoff, NO₂-N

Den höchsten Mittelwert an NO₂-N, wie auch die geringste Schwankungsbreite wies BZ auf (Tab. 3, Abb. 37). Am Ablauf des B-Teiches war auch der Mittelwert (BA, 0,024 mg L⁻¹) geringer als am Zulauf (BZ, 0,03 mg L⁻¹). In der S-L Teichkette war das nicht der Fall (SZ 0,021 mg L⁻¹, SA 0,023 mg L⁻¹ und LA 0,026 mg L⁻¹).

3.2.13 Nitrat-Stickstoff, NO₃-N

Bei NO₃-N wiesen BZ (0,84 mg L⁻¹) und SZ (0,996 mg L⁻¹) die höchsten Mittelwerte auf (Tab. 3). Vor allem der Unterschied zwischen SZ und SA war auffällig. Die Werte überlappten kaum und unterschieden sich auch stark in der Schwankungsbreite und Verteilung (Abb. 38). Bei BZ und BA wart das nicht der Fall. SA und LA zeigten eine ähnliche Verteilung, wenn auch die Werte von LA höher waren (Tab. 3, Abb. 38).

Abbildung 37: $\text{NO}_2\text{-N}$ an den Messstellen

Abbildung 38: $\text{NO}_3\text{-N}$ an den Messstellen

3.2.14 Sichttiefe

Der Parameter Sichttiefe wurde nur an den Probenstellen SA, LA und BA ermittelt, da dieser Parameter in den Zuläufen (SZ, BZ) nicht sinnvoll zu ermitteln ist. Im Untersuchungszeitraum betrug die durchschnittliche Sichttiefe 0,61 m (SA), 0,43 m (LA) und 0,64 m (BA) (Tab. 3), wobei die Sichttiefe im Laufe der Saison abnahm (Abb. 39).

Abbildung 39: Entwicklung der Sichttiefe in den drei Teichen.

3.2.15 Chlorophyll a

Beim Gehalt an Chlorophyll *a* (gemessen bei BA, SA, LA) zeigte sich nach einem Höhepunkt im Frühjahr, der in LA ungewöhnlich hoch ausfiel, und dem darauffolgenden Rückgang in weiterer Folge ein mehr oder weniger stetig steigendes Ansteigen des Chlorophyll *a* Gehaltes. BA bildete hier eine Ausnahme, da dort der Gehalt an Chlorophyll *a* ab etwa Mitte August wieder abnahm (Abb. 40).

Betrachtet man nur das Chlorophyll *a* der Cyanobakterien so zeigte sich ein erster Höhepunkt im Frühjahr, wieder besonders ausgeprägt in LA. Während die Biomasse der Cyanobakterien in SA, nach dem Höhepunkt im Frühjahr, relativ stetig steigend bis in den Herbst zunahm, sank sie in LA nach dem Frühjahr ab, um nach einem kurzen Zwischenhoch Ende Mai, bis Mitte August stark anzusteigen, gefolgt von einer Abnahme bis in den Herbst. Die Biomasse in BA nahm nach dem Frühjahr ab, um dann von Mitte Juni bis Mitte August anzusteigen, ehe wiederum eine Abnahme bis zum Herbst stattfand (Abb. 41).

Abbildung 40: Entwicklung des Gehalts an Chlorophyll *a* in den drei Teichen.

Abbildung 41: Entwicklung des Gehalts an Chlorophyll *a* der Cyanobakterien in den drei Teichen.

Tabelle 3: Deskriptive Statistik

	Temperatur (°C)	O₂ (mg L⁻¹)	Sichttiefe (m)	Trübe (NTU)	Leitfähigkeit (µm S⁻¹)	pH	SBV (mval L⁻¹)	NH₄-N (mg L⁻¹)
	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)
BZ	13,4 ±1,2 (5,9/21,8)	9,7 ±0,56 (4,3/12,8)		3,34 ±0,22 (2,13/5,35)	99,4 ±2,7 (56,1/119,8)	6,9 ±0,04 (6,7/7,2)	0,55 ±0,02 (0,4/0,7)	0,11 ±0,02 (0,01/0,39)
BA	14,04 ±1,32 (4,1/23,2)	10,57 ±0,51 (6,9/13,63)	0,64 ±0,06 (0,4/1,3)	4,66 ±0,48 (1,84/8,09)	87,34 ±3,56 (21,3/98)	7,41 ±0,13 (6,6/8,5)	0,49 ±0,02 (0,2/0,6)	0,04 ±0,009 (0,008/0,165)
SZ	9,74 ±1,03 (3,1/16,1)	8,92 ±0,33 (6,48/10,88)		1,65 ±0,22 (0,79/3,33)	175,04 ±13,63 (15,1/230)	6,25 ±0,10 (5,6/6,9)	0,28 ±0,02 (0,2/0,5)	0,063 ±0,012 (0,005/0,189)
SA	12,95 ±1,14 (3,6/22,1)	9,89 ±0,42 (5,15/12,61)	0,61 ±0,05 (0,3/1)	8,50 ±1,11 (2,68/18,6)	110,19 ±0,58 (106,3/117)	6,65 ±0,05 (6,2/7,0)	0,28 ±0,01 (0,2/0,4)	0,064 ±0,013 (0,008/0,272)
LA	13,93 ±1,14 (4,5/22,9)	9,37 ±0,50 (3,95/12,35)	0,43 ±0,02 (0,24/0,65)	10,36 ±1,03 (3,97/23,0)	118,85 ±7,18 (13,6/155,9)	6,95 ±0,07 (6,5/8,1)	0,4 ±0,02 (0,3/0,5)	0,072 ±0,010 (0,01/0,19)
	NO₂-N (mg/l)	NO₃-N (mg L⁻¹)	Nges (mg L⁻¹)	Pges (mg L⁻¹)	CSB (mg L⁻¹)	BSB (mg L⁻¹)	CHLcya (µg L⁻¹)	CHLges (µg L⁻¹)
	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)	MW ±SD, (min/max)
BZ	0,03 ±0,00 (0,02/0,04)	0,84 ±0,08 (0,18/1,41)	1,15 ±0,09 (0,5/2,1)	0,08 ±0,01 (0,05/0,13)	50,54 ±4,47 (12,0/92,0)	4,04 ±6,33 (1,79/6,7)		
BA	0,024 ±0,003 (0,007/0,047)	0,721 ±0,121 (0,15/2,18)	1,11 ±0,08 (0,6/2,2)	0,109 ±0,011 (0,058/0,22)	46,14 ±5,0 (26/111)	4,62 ±0,43 (2,18/8,04)	15,81 ±3,32 (0/47,1)	84,86 ±11,0 (23,1/213,6)
SZ	0,021 ±0,002 (0,01/0,04)	0,966 ±0,075 (0,55/1,65)	0,878 ±0,107 (0,3/1,9)	0,087 ±0,015 (0,032/0,26)	32,56 ±5,88 (9/95)	1,18 ±0,16 (0,38/2,96)		
SA	0,023 ±0,002 (0,008/0,043)	0,441 ±0,66 (0,042/1,38)	0,757 ±0,081 (0,3/2,0)	0,121 ±0,020 (0,023/0,392)	47,4 ±6,43 (8,92/131)	3,79 ±0,47 (1,32/7,02)	5,99 ±1,33 (0/24,3)	94,33 ±18,26 (5,3/231,6)
LA	0,026 ±0,002 (0,009/0,045)	0,510 ±0,064 (0,06/1,16)	0,948 ±0,074 (0,3/1,8)	0,166 ±0,021 (0,094/0,541)	43,24 ±4,80 (9,0/121,0)	5,75 ±0,34 (3,3/8,1)	18,58 ±2,49 (3,5/48,5)	154,41 ±20,60 (48,2/402,5)

3.3. Bilanz Zu- und Ablauf

Den Kapiteln 3.1 und 3.2 ist zu entnehmen, ob der Gehalt an Pges sowie den Stickstoffparametern (Nges, NH₄-N, NO₃-N und NO₂-N) über den gesamten Probenzeitraum in Summe jeweils im Zulauf oder Ablauf höher war. Um abschätzen zu können, ob die Teiche bei einzelnen Probenentnahmen, in Relation zu den Zuläufen, Nährstoffe aufnehmen oder abgeben, wurde beim Gesamtphosphor und den erhobenen Stickstoffparametern eine Bilanz für jede Probennahme ermittelt. Dazu wurde vom Ablaufwasser des Teiches die Nährstoffmenge des Zulaufwassers abgezogen. Eine negative Bilanz bedeutet, dass die Nährstoffkonzentration am Teichablauf geringer ist als im Zulauf, während eine positive Bilanz besagt, dass die Nährstoffkonzentration im Teichablauf höher ist als im Zulauf. Diese grob vereinfachte Berechnung dient jedoch nur zur Orientierung, da keine (Zu- bzw. Ablauf-)Wassermengen erhoben wurden und damit keine tatsächliche quantitative Nährstoffbilanz des gesamten Teiches möglich war. Tab. 4 gibt einen Überblick über die Anzahl der negativ bilanzierenden Proben sowie deren prozentualen Anteil an der Gesamtprobenanzahl.

Beim Pges schwankte der Anteil der negativ bilanzierenden Proben zwischen 17 % im L-Teich und 28 % im S-Teich, der B-Teich lag mit 22 % dazwischen. Während im Ablauf des B-Teiches sich die Konzentrationen von NH₄-N, NO₃-N, NO₂-N und Nges gegenüber dem Zulauf bei 56 bis 89 % der Proben verringerte, war das im L-Teich nur bei 22 bis 44 % und im S-Teich bei 44 bis 61 % der Proben der Fall.

Tabelle 4: Anzahl negativer Bilanzen der insgesamt 18 Probetermine (n) sowie deren prozentualer Anteil an den Gesamtproben.

	NH ₄ -N		NO ₃ -N		NO ₂ -N		Nges		Pges	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
B-Teich	16	89	15	83	11	61	10	56	4	22
L-Teich	8	44	8	44	4	22	6	33	3	17
S-Teich	10	56	15	44	8	44	11	61	5	28

In Tabelle 5 sind die aufsummierten Werte für alle Probetermine ersichtlich. In einer Annäherung lässt sich hier ablesen, dass die Teiche v.a. eine Phosphorquelle darstellen, während bei den Stickstoffparametern die Teiche entweder relativ ausgeglichen bilanzieren oder als Senke fungieren.

Tabelle 5: Summierte Ein- und Austräge.

	NH ₄ -N mg L ⁻¹		NO ₃ -N mg L ⁻¹		NO ₂ -N mg L ⁻¹		Nges mg L ⁻¹		Pges mg L ⁻¹	
	Z	A	Z	A	Z	A	Z	A	Z	A
B-Teich n=19	2,16	0,79	16,0	12,2	0,73	0,46	21,8	20,8	1,54	2,08
L-Teich n=22	1,4	1,55	9,1	10,6	0,5	0,57	16,4	20,5	2,61	3,69
S-Teich n=18	1,29	0,92	17,4	6,6	0,38	0,38	15,8	14,2	1,56	2,14

3.4. Zooplankton

Ein Blick auf die grafische Darstellung (Abb. 42) lässt zwar durchaus einen Zusammenhang zwischen den Düngemaßnahmen und einem Anstieg des Zooplanktons vermuten, was ja auch der Zweck einer organischen Düngung im Rahmen der Teichvorbereitung ist, eine statistische Analyse wurde auf Grund des geringen Stichprobenumfanges jedoch nicht durchgeführt.

Der Ciliatenbestand (sowohl in der Kategorie klein, als auch mittel) brach im Sommer in allen Teichen zusammen. Tabelle 6 enthält die jeweiligen Düngermengen und die Abundanzen des Zooplanktons.

Der L-Teich wies mit der größten Düngermenge zwar die höchsten Maximalwerte an Rotatorien und Ciliaten auf, wenn man jedoch erwartet, dass der S-Teich mit der zweithöchsten Düngermenge auch die zweithöchsten Werte im Zooplankton zeigen würde, so wird man feststellen, dass der B-Teich mit der geringsten Düngermenge vor dem S-Teich lag.

Im, zeitiger im Frühjahr gedüngte, L-Teich entwickelten sich die Ciliaten entsprechend früher. Die zweite Düngemaßnahme in diesem Teich führte jedoch nicht zu einem erneuten Anstieg der Zooplanktonbiomasse. Offenbar wirkte beim L-Teich zu diesem Zeitpunkt bereits ein hoher Fraßdruck auf das Zooplankton.

Tabelle 6: Düngermenge sowie Mittel- und Maximalwerte des Zooplanktons. Rot hervorgehoben, die jeweiligen Spitzenwerte. T1...S-Teich, T2...L-Teich, T3...B-Teich.

	T1 (n=6)	T2 (n=7)	T3 (n=8)
Düngermenge (t ha ⁻¹)	1,5	2	0,8
Mittelwert - Rotatorien (Ind L ⁻¹)	1240	2933	1043
Max. - Rotatorien (Ind L ⁻¹)	2200	8000	2000
Mittelwert - Ciliaten 10-30 µm (Ind L ⁻¹)	5833	4317	8371
Max. - Ciliaten 10-30 µm (Ind L ⁻¹)	14000	16600	25000
Mittelwert - Ciliaten >30 µm (Ind L ⁻¹)	2650	5680	4286
Max. - Ciliaten >30 µm (Ind L ⁻¹)	8200	18400	15200
Mittelwert - Ciliaten gesamt (Ind L ⁻¹)	8933	9183	12657
Max. - Ciliaten gesamt (Ind L ⁻¹)	22200	35000	34800

Abbildung 42: Zeitliche Entwicklung der Ciliaten (CT₁, CT₂, CT₃) und Rotatorien (RT₁, RT₂, RT₃) in den drei Teichen. T1...S-Teich, T2...L-Teich, T3...B-Teich.

4. Diskussion

4.1. Trophiestufe der Teiche

In Anlehnung an die ÖNORM M 6231⁵ zeigen die Daten aus der Teichdatenbank des Bundesamtes für Wasserwirtschaft (Tab. 1), dass Teiche, die zum Zweck der Karpfenzucht oder auch Angelfischerei genutzt werden, i.d.R. eu- bis hypertrophe künstliche Gewässer sind. Die drei untersuchten Teiche bildeten da keine Ausnahme. Nach Forsberg & Ryding (1980) weisen die Parameter Pges und Chl a die drei Teiche als hypertroph aus, während die Werte für Nges im eutrophen Bereich lagen.

Die Mittelwerte der Teiche lagen bei Pges und NH₄-N (Tab. 3) im Untersuchungszeitraum (April bis Oktober) innerhalb der üblichen Schwankungsbreite für Waldviertler Teiche. Dieser hohe Nährstoffgehalt ist durchaus ein Charakteristikum von Teichen die der Fischproduktion dienen (z.B. Boyd 1998, Füllner et al. 2007, Hartmann & Regenda 2014). Er basiert auf der Bewirtschaftung (v.a. Futtermittel), auf Einträgen aus dem Einzugsgebiet (Wezel et al. 2013, BAW unveröffentlichte Daten) und auch auf der Freisetzung aus dem Sediment, etwa durch anoxische Konditionen (Kelton & Chow-Fraser 2005) und/oder Bioturbation (z.B. Wühltätigkeit der Karpfen, Huser et al. 2022). Diese Depots im Sediment könnten u.a. noch aus einer Zeit herrühren, da Teiche mit anorganischem Dünger (Superphosphat, Nitramoncal) gedüngt wurden (Kainz & Schwarz 1986). Diese Zeit ging aber mit Mitte der 80er Jahre des 20. Jh. zu Ende. Heute muss vielmehr die Diskussion geführt werden, wie sich die Rolle der Teiche im Einzugsgebiet darstellt, da sie letztlich alle Einträge aus ihrem Einzugsgebiet aufnehmen, akkumulieren, transformieren und v.a. bei der Abfischung auch wieder abgeben.

4.2. Düngung, Wasserqualität im Teich, Einfluss auf den Vorfluter

Bei allen drei Teichen handelt es sich um Teiche im Hauptschluss. Man kann daher davon ausgehen, dass die Teiche den Vorfluter in physikalisch/chemischer, aber auch in hydromorphologischer Hinsicht verändern. Dieser Einfluss von Hauptschlusssteichen auf den Vorfluter ist hinlänglich bekannt und dokumentiert (Hutmann 2014, Hutmann et al. 2019, Peham et al. 2021b).

⁵ ÖNORM M 6231:2023-04 Ökologische Untersuchung von stehenden Gewässern

4.2.1 Wassertemperatur

Die große, stagnierende Wasseroberfläche eines Teiches führt zu einer Erhöhung der Wassertemperatur, was in der Karpfenzucht grundsätzlich ein erwünschter Effekt ist, da der Karpfen ein höheres Temperaturoptimum aufweist (Steffens 2006).

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass sich die Wassertemperatur in der S-L Teichkette, beginnend mit dem relativ kühlen Zufluss (SZ) sukzessive erhöhte. Das war zu erwarten und entspricht dem Befund von Hutmann et al. 2019 für die Entwicklung der Wassertemperatur in Teichketten im Hauptschluss an zwei Bächen des Waldviertels. Dass die Wassertemperatur beim B-Teich (BA) gegenüber seinem Zulauf (BZ) hingegen keine Veränderung zeigte liegt wohl daran, dass wenige hundert Meter flussaufwärts des B-Teiches ein Landschaftsteich liegt und wiederum flussaufwärts von diesem, insgesamt drei Teiche auf österreichischem Staatsgebiet, zur Erhöhung der Temperatur im Fließgewässer beitragen können.

4.2.2 pH-Wert, SBV

Die biologischen Prozesse in Teichen, v.a. die Primärproduktion, erhöhen den pH-Wert (Schäperclaus & Lukowicz 2018, Pokorný et al. 2002). Gerade gegenüber den meist sauren Zuläufen der böhmischen Masse mit ihrem Grundgestein aus Granit und Gneis, sollte eine Erhöhung des pH-Wertes durch einen Teich augenfällig sein. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass durch einen von Probenstelle zu Probenstelle (SZ → SA → LA, BZ → BA) ansteigenden pH-Wert. BA erreichte dabei im April einen Höchstwert von pH 8,5.

Eine große Bedeutung für die Stabilität des pH-Wertes kommt dem SBV zu. Im Vergleich zu den Monatsmittelwerten der Waldviertler Teiche wiesen alle Probenstellen einen äußerst geringen SBV auf. Wobei SZ mit sehr geringem SBV, mehrmals pH-Werte unter 6,0 aufwies und BZ, mit dem höchsten SBV, die geringste Schwankungsbreite beim pH-Wert zeigte.

Durch den Vergleich der SBV Werte an Zu- und Ablauf kann der Kohlenstoffumsatz des Teiches abgeschätzt werden. Liegt der SBV im Teich niedriger, wird mehr Kohlenstoff verbraucht, als aus dem Teichboden gelöst wird. Ist der SBV im Teich hingegen höher, sind ausreichend Kohlenstoffreserven vorhanden (Haas und Menzel 2003). Aus Tab. 3 geht hervor, dass im B-Teich mehr Kohlenstoff verbraucht wurde, als zur Verfügung stand, im L-Teich hingegen ausreichend vorhanden war. Neben dem natürlich im Teich vorhandenen Kohlenstoff, kann durch Heu, Stroh oder Stallmist, mit einem entsprechenden Anteil an Einstreu, eine weitere Kohlenstoffquelle zur Verfügung gestellt werden (Schreckenbach et al. 2001, Haas und Menzel 2003). Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten darauf hin, dass der Grund für das deutlich günstigere Kohlenstoffregime im L-Teich, der Einsatz von 2 t ha^{-1} Stallmist gewesen sein könnte, im Gegensatz zum B-Teich wo nur $0,8 \text{ t ha}^{-1}$ eingebracht wurden.

4.2.3 Trübung

Sowohl die Primärproduktion als auch die Wühltätigkeit der Fische und anderer benthischer Organismen (Bioturbation) sowie die Akkumulation organischer Stoffe, auch aus dem Einzugsgebiet, sorgen für eine Eintrübung des Teichwassers (Boyd und Tucker 1998), die an den Vorfluter weitergegeben wird. Ein Ansteigen der Trübung im Verlauf der Probenstellen war besonders ausgeprägt von SZ zu SA zu LA, wobei bei keiner einzigen Probennahme der Wert von SZ höher als von SA war. Hier lässt sich klar feststellen, dass der Teich zu einer Eintrübung des Vorfluters beitrug. Besonders hohe Trübungswerte bei LA korrespondierten mit entsprechenden hohen Konzentrationen an Gesamtchlorophyll, was die Bedeutung der Primärproduktion für die Eintrübung der Teiche bestätigte. Weniger augenscheinlich ist der stetige Anstieg der Trübung in der Teichkette, denn obwohl der Mittelwert bei LA höher war als bei SA und auch BA höher als bei BZ, so galt das für einzelne Werte nicht und es kam vor, dass die Trübung bei SA und BA höher war als bei LA und BZ. Das korrespondiert mit Befunden von Hutmann et al. 2019, wo die Trübung innerhalb einer Teichkette ebenfalls Schwankungen unterlag und nicht linear flussabwärts anstieg.

4.2.4 Gelöster Sauerstoff DO

Die Werte des gelösten Sauerstoffs (DO) waren über alle Probenstellen relativ homogen, mit einer Ausnahme. Bei LA wurden einmal ein Wert von $3,95 \text{ mg L}^{-1}$ gemessen, während beim Oberlieger SA der Wert $7,54 \text{ mg L}^{-1}$ betrug. Eine deutliche Abnahme des DO von Probenstelle zu Probenstelle konnte darüber hinaus nicht festgestellt werden.

Einen ähnlichen Befund fanden Hutmann et al. 2019 am Romaubach, wo es zwar innerhalb der Teichkette zu Schwankungen kam und ein leichter Abfall im Mittel (von 10 auf $9,5 \text{ mg L}^{-1}$) stattfand, aber keine deutliche Verschlechterung festzumachen war. Anders beim ebenfalls von Hutmann et al. 2019 untersuchten Schwarzabach, wo es im Zuge der Teichkette zu einem deutlichen Abfall des DO kam. Der Einfluss von Teichen auf den DO des Vorfluters und die Mechanismen im Teich, die den DO beeinflussen, hängen von der Temperatur, der Wasserverfügbarkeit und den Nährstoffverhältnissen ab und können von Jahr zu Jahr erheblich schwanken. Heiße, trockene Sommer können ein ganz anderes Bild ergeben als kühle, feuchte. Es ist jedoch zu erwarten und die Praxis zeigt es jetzt schon, dass mit den steigenden Temperaturen die Probleme mit dem Sauerstoff in Teichen zunehmen. Zudem wurden die Messungen in einer Tiefe von $0,5 \text{ m}$ durchgeführt, was bisher in der teichwirtschaftlichen Praxis als Standard galt. Mittlerweile wird dringend zu einer zusätzlichen Messung in größerer Tiefe geraten, da sauerstoffzehrende Prozesse im Sommer vermehrt zu sauerstoffarmen Tiefenzonen führen, selbst wenn in $0,5 \text{ m}$ Tiefe noch kein Grund zur Besorgnis besteht⁶.

⁶ Gratzl, G.: Sauerstoffprobleme in Karpfenteichen - Was ist zu tun? Vortrag bei der Österreichischen Teichwirte- und Fischzüchertagung 2024, Schloß Rosenau, 03.06.2024

4.2.5 Chemischer Sauerstoffbedarf CSB und Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB

Sowohl CSB und BSB waren in SZ im Mittel deutlich niedriger als in den Teichen SA und LA. Während sich der CSB zwischen SA und LA kaum unterschied, stieg der BSB deutlich an. Einen Anstieg des BSB im Laufe einer Teichkette wurde auch von Hutmann et al. 2019 festgestellt. Wie das Beispiel SZ – SA – LA zeigte kam es durch die Teiche zu einer Belastung des Vorfluters. Von BZ zu BA stiegen CSB und BSB ebenfalls an, wenn auch nicht so stark.

CSB und BSB sind Parameter für die organische Belastung und so ist es nicht verwunderlich, dass die Werte in eutrophen Fischteichen entsprechend hoch sind. Sládeček und Kopta (2002) untersuchten in den 80er Jahren den BSB₅ an acht Fischteichen. Von diesen Teichen wiesen aber nur zwei vergleichbare BSB₅ Werte auf, wie SA, LA und BA. Alle anderen Teiche zeigten weit höhere Werte bis zu einem Spitzenwert von 61 mg L⁻¹ BSB₅. Hutmann et al. 2019 berichten hingegen von BSB₅ Werten die im Mittel 3,4 und 3,2 mg L⁻¹ in zwei Waldviertler Teichketten betragen, was weniger ist als in der gegenständlichen Untersuchung.

In der gegenständlichen Untersuchung stellte sich die Frage, ob und was die organische Düngung zur Erhöhung von BSB und CSB beigetragen haben könnte. Für BA lässt sich das einfach beantworten, vermutlich gar nichts, denn der, nach der Düngung etwas zeitlich versetzte, Anstieg von CSB und BSB₅ fand seine Entsprechung im Zufluss BZ, sodass der Schluss nahe liegt, dass aus dem Teich oberhalb von BA bereits eine entsprechende organische Fracht in den Teich gelangte, der die Düngung nichts hinzuzufügen vermochte. Etwas differenzierter zeigte sich das Bild bei SZ und SA. Bereits vor der Düngung stieg der BSB₅ im Teich (SA) an, während die Werte im Zufluss (SZ) niedrig blieben. Ein starker Anstieg des BSB₅ etwa einen Monat nach der Düngung fiel mit einem, wenn auch weniger starken Anstieg des BSB₅ in SZ zusammen. Insgesamt gewinnt man trotzdem den Eindruck, dass auch hier die Düngung nichts zum BSB bzw. CSB beigetragen hat. Einzig bei LA erfolgt in etwas zeitlichem Abstand zur Düngung ein temporärer Anstieg des BSB₅, der nicht auf den Zufluss (SA) zurückzuführen ist und seine Ursache in der Düngung haben könnte.

Auch wenn in der gegenständlichen Untersuchung die Düngung wohl nicht oder kaum zur Erhöhung des BSB beigetragen haben dürfte, so bleibt unstrittig, dass die organische Fracht in Teichen geeignet ist den Vorfluter zu belasten. Wie diese Belastung zu bewerten ist hängt von mehreren Faktoren ab. Peham et al. (2019) konnten jedenfalls zeigen, dass sich der Einfluss des Teiches bezüglich des BSB₅, bis rund 2 km flussabwärts des Teiches nachweisen ließ.

4.2.6 Gesamtphosphor Pges

Im Mittel zeigte Pges sowohl im Verlauf von BZ zu BA als auch von SZ zu SA zu LA einen Anstieg. Der Gehalt an Pges nahm flussabwärts im System zu. Das deckt sich mit einem Befund von Hutmann et al. 2019 in einer Teichkette, allerdings konnte dieser Effekt in einer zweiten Teichkette nicht nachgewiesen werden, hier nahmen die Pges Mittelwerte flussabwärts tendenziell ab. Im vorliegenden Fall ist jedoch klar, dass die Teiche eine Quelle

für Pges darstellen, vor allem, wenn man die Bilanz zwischen Zu- und Abfluss heranzieht. Zwar muss ein Teich nicht in jedem Fall, also bei jeder Probennahme eine Phosphorquelle darstellen (Tab. 4), allerdings zeigt die Gesamtbilanz über alle Proben hinweg eindeutig, dass die Teiche über die Probeannahmesaison eine Quelle und damit eine Belastung für den Vorfluter darstellten.

Was trägt die organische Düngung zu Pges bei? Alle drei Teiche zeigten, mit zeitlicher Verzögerung zur Düngung, einen vorübergehenden relativ starken Anstieg von Pges. Bei LA war das allerdings nur bei der ersten Düngergabe zu beobachten, nicht jedoch bei der zweiten. Trotzdem lässt sich aus der Untersuchung nicht zweifelsfrei ableiten, ob diese Erhöhung der Pges-Werte (ausschließlich) auf die Düngung zurückzuführen sind. SA wies beispielsweise schon vor der Düngung einen Peak von Pges auf, während im Laufe der Saison der Zulauf (Reitzenschlägerbach) bei vier Probestermen höhere Pges-Gehalte aufwies als der Teich selbst. Auch bei LA lieferte der Zufluss SA zum Zeitpunkt der Düngung beträchtliche Mengen an Pges. Allenfalls kann man ableiten, dass die Düngung einen kurzfristigen starken Effekt auf Pges ausübte, der jedoch rasch wieder abklang. Für die weitere Entwicklung von Pges in den Teichen dürften auch andere Faktoren maßgeblich sein (Zufluss, interne Mechanismen: z.B. Rücklösungen oder Mobilisierung aus dem Sediment). Rechnet man jene Werte von Pges, die durch die Düngung verursacht worden sein könnten aus der Bilanz heraus, in dem man die entsprechenden Messwerte abzieht, bleiben trotzdem alle drei Teiche eine Quelle für Pges. Man wird vermuten dürfen, dass der unmittelbare Einfluss der organische Düngung im Gesamtbild zu vernachlässigen ist und nicht zu einer maßgeblichen Verschlechterung der Wasserqualität beitrug.

4.2.7 Stickstoffparameter $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{NO}_3\text{-N}$, $\text{NO}_2\text{-N}$, Nges

Das Bild hinsichtlich der Stickstoffparameter präsentiert sich uneinheitlich. Bei Nges zeigte nur LA einen kurzfristigen Anstieg in zeitlicher Nähe zur ersten Düngung. Bei allen anderen Teichen und Stickstoffparametern konnte das nicht beobachtet werden. Für einen Einfluss der Düngung auf die Stickstoffparameter, die zur einer Verschlechterung der Wasserqualität führten, konnten keine Hinweise gefunden werden. Vielmehr stellte sich heraus, dass die Stickstoffparameter zwischen Zu- und Ablauf eher abnahmen, SZ zu SA, BZ zu BA bzw. stabil blieben oder nur leicht zunahmen, SA zu LA. Sieht man sich die Gesamtbilanz an, so ergibt die vorliegende Untersuchung, dass die Teiche eher als Stickstoffsinken fungierten bzw. ausgeglichen bilanzierten, als dass sie Stickstoffquellen darstellten. Sehr augenscheinlich ist das bei SA, dem vom Reitzenschlägerbach (SZ) nicht unerhebliche Mengen Stickstoff (v.a. $\text{NO}_3\text{-N}$) zugeführt wurden, die der Teich absorbierte. Ein ähnlicher Befund wurde in einer Teichkette erhoben wo im Mittel 87 % des, aus dem Einzugsgebiet, zugeführten $\text{NO}_3\text{-N}$ und 41 % des $\text{NH}_4\text{-N}$ in den Teichen absorbiert, also nicht an den Vorfluter weitergegeben wurden (BAW unveröffentlichte Daten). Uneinheitlich zeigen sich allerdings die Untersuchungen von Hutmann et al. 2019, die in einer Teichkette einen relativ stabilen Wert an $\text{NH}_4\text{-N}$ feststellten, während in einer zweiten der Gehalt an $\text{NH}_4\text{-N}$ flussabwärts zunahm.

4.3. Düngung, Mikrozooplankton, Produktion

Wie in der Einleitung beschrieben, soll die organische Düngung die Produktivität des Teiches heben, um die Fische mit genügend Naturnahrung zu versorgen und die Produktion zu steigern (Hartmann & Regenda 2014, Füllner et al. 2007). Die organische Düngung zur Teichvorbereitung im Frühjahr hat darüber hinaus v.a. das Ziel, das Mikrozooplankton (v.a. Ciliaten, Rotatorien) zu fördern und so der fressfähigen Fischbrut eine angepasste Nahrungsversorgung zu sichern (Schlott & Schlott 2003).

Wie in Abschnitt 3.4 festgestellt, wurden auf Grund des geringen Stichprobenumfanges keine statistischen Untersuchungen des Zooplanktons durchgeführt. Daher können hier nur Tendenzen aufgezeigt werden, weitere Untersuchungen wären wünschenswert.

Der L-Teich, mit der größten Menge an organischem Dünger wies auch die höchste Anzahl an ausgezähltem Mikrozooplankton auf. Der S-Teich mit der zweitgrößten Düngermenge lag, was die Anzahl an Mikrozooplankton angeht, aber weit hinter dem B-Teich, der weniger als die Hälfte der Düngermenge des L-Teiches erhielt. Das mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Betrachtet man jedoch die grundsätzliche Versorgung mit Nährstoffen, so stellt man fest, dass in den B-Teich schon durch den Zulauf eine deutlich höhere Menge an Stickstoff (N_{ges}) gelangte als in die beiden anderen Teiche. Dieser Nährstoffeintrag, zusammen mit der Düngung, mag die Ursache für die bessere Entwicklung des Mikrozooplanktons im B-Teich gewesen sein.

Generell ist ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der organischen Düngung und dem Ansteigen der Abundanzen der Ciliaten in allen drei Teichen zu vermuten. Beim L-Teich könnte das auch für die Rotatorien gelten, die in den anderen Teichen von der Düngung nicht zu profitieren schienen.

Die potentielle Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen für Jungfische spiegelt sich jedoch nicht in der Produktion wieder. Als einziger der drei Teiche wurde der L-Teich mit zwei belichteten Zandernestern versehen. Es konnten jedoch keine einsömmrigen Zander abgefischt werden. Was die Ursache für den Misserfolg war bleibt unklar. An den Nahrungsressourcen kann es jedenfalls nicht gelegen haben.

Was die generelle Fischproduktion betrifft, so wies der L-Teich mit der größten Düngermenge, der größten organischen Belastung (BSB₅) und der größten Primärproduktion (Chlorophyll) auch die größte Fischproduktion auf (325 kg ha⁻¹) auf, gefolgt vom B-Teich (83 kg ha⁻¹) mit der zweit höchsten organischen Belastung und Primärproduktion und dem S-Teich (27 kg ha⁻¹) mit allem an dritter Stelle. Der Chlorophyllgehalt und damit die Primärproduktion, auf der die Fischproduktion basiert, stieg zwar bei allen drei Teichen nach der Düngung kurzfristig stark an, um dann aber wieder ebenso rasch zu sinken. Es ist daher fraglich, ob die organische Düngung einen nachhaltigen Einfluss auf die Primärproduktion hatte, vor allem wenn man bedenkt, dass auch der Eintrag von Nährstoffen bzw. die organische Belastung durch die Zuflüsse eine Rolle gespielt haben dürften (siehe 4.2).

Zudem sind die Produktionsergebnisse, in B- und S-Teich als sehr niedrig anzusehen. Die Produktion im L-Teich liegt am unteren Ende, der im Waldviertel üblichen Werte. In einer Untersuchung zum Thema *Bewirtschaftung und nachhaltige Karpfenproduktion* zeigen Schlott & Schlott (2003), dass die mittlere Gesamtproduktion im Waldviertel zwischen 233 und 656 kg ha⁻¹ liegt und nennen, neben anderen Parametern, 350 kg ha⁻¹ als Untergrenze für eine ökonomisch nachhaltige Bewirtschaftung. Eine Rolle bei der geringen Produktion in den drei Teichen dürften auch die hohen Verluste an Karpfen gespielt haben, die zwischen 35 und 36% betragen. Das ist deutlich mehr als die gemeinhin angenommenen natürlichen Verluste von 5 – 10 % (Gratzl 2015). Hohe Verluste können auch aus der Einwirkung des Fischotter resultieren, wenn andere Faktoren (z.B. Krankheiten) ausgeschlossen werden können. Dass die Prädation durch den Fischotter von Bedeutung sein kann berichten Hutmann et al. (2015), denn obwohl die größte Rolle für den Fischertrag die Besatzdichte spielt, können durch den Fischotter Verluste von bis zu 73 % auftreten. Die Präsenz des Fischotter wurde jedenfalls an allen drei Teichen festgestellt.

4.4. Zusammenfassung

Die vorliegende Studie legt den Schluss nahe, dass die organische Düngung mit Stallmist, wie sie in den untersuchten Teichen zur Teichvorbereitung im Frühjahr praktiziert wurde (750 – 1900 kg ha⁻¹), nicht zu einer Verschlechterung der Wasserqualität geführt hat und sowohl den Teich als auch den Vorfluter nicht zusätzlich belastete. Über die gesamte Saison gesehen dürften der Eintrag von Nährstoffen durch Zuflüsse sowie interne Stoffkreisläufe einen größeren Effekt auf die Nährstoffmenge in den Teichen gehabt haben, als die Gabe von organischem Dünger im Frühjahr.

Was die Diskussion über die Auswirkungen von Teichen auf die Vorfluter angeht, so zeigt die vorliegende Untersuchung, dass Teiche im regulären Betrieb, ohne Berücksichtigung der Abfischung, sowohl eine Quelle (Phosphor) als auch eine Senke (Stickstoff) für Nährstoffe darstellen können.

Hat die organische Düngung ihren Zweck erfüllt und die Naturnahrung bzw. Fischproduktion gesteigert? Ein Zusammenhang des Aufkommens von Mikrozooplankton und der Teichvorbereitung im Frühjahr kann zwar vermutet werden, konnte aber nicht in die Produktion von Zandersetzlingen umgesetzt werden. Darüber hinaus war in allen drei Teichen die Produktion, selbst für die Verhältnisse des Waldviertels, gering bis sehr gering. Wobei der Grund für die hohen Fischverluste, bzw. den Misserfolg bei der Produktion von Zandersetzlingen unklar bleibt. Prädation durch den Fischotter dürfte jedenfalls eine Rolle gespielt haben. Ob die Produktion ohne die organische Düngung noch geringer ausgefallen wäre ist fraglich, da zwar die Höhe der Produktion mit der organischen Belastung zunimmt, aber die organische Düngung nicht unbedingt für die organische Belastung maßgeblich ist.

4.5. Summary

The present study suggests that organic fertilization with stable manure, as practiced in the investigated ponds to prepare the ponds in spring ($750\text{--}1900\text{ kg ha}^{-1}$), does not lead to a deterioration in water quality and does not additionally pollute either the pond or the receiving stream. Over the entire season, the input of nutrients through tributaries and internal nutrient cycles is likely to have a greater effect on the nutrient levels in the ponds than the application of organic fertilizer in spring.

As for the discussion on the effects of ponds on the receiving water, the present study shows that ponds in regular operation, without taking into account the fish harvest, can represent both a source (phosphorus) and a sink (nitrogen) for nutrients.

Did the organic fertilization fulfill its purpose and increase natural food sources or fish production? A correlation between the emergence of micro zooplankton and pond preparation in spring can be assumed, but could not be implemented in the production of zander fry. Furthermore, production was low to very low in all three ponds, even by the standards of the Waldviertel region. The reasons for the high fish losses and the failure to produce pikeperch fry remain unclear. Predation by otters probably played a role. It is debatable whether production would have been even lower without the organic fertilization, since the amount of production increases with the organic load, but organic fertilization is not necessarily decisive for organic loading.

5. Literaturverzeichnis

- Barszczewski, J. und Kaca, E.: Water retention in ponds and the improvement of its quality during carp production. *Journal of Water and Land Development* 2012. 17: 31-38
- Barthelmes, D. und Häntsch, CH.: Zur Nährstoffbilanz von Karpfenteichen. - *Z. Binnenfischerei DDR* 1979. 26: 197—201
- Boyd, C. und Tucker, C.: *Pond Aquaculture Water Quality Management*. Springer Science and Business Media. 1998.
- Forsberg, C. und Ryding, S.O.: Eutrophication Parameters and Trophic State Indices in 30 Swedish Waste-Receiving Lakes. *Archiv für Hydrobiologie* 1980, 89: 189-207
- Füllner, G., Pfeifer, M. und Langer, N.: *Karpfenteichwirtschaft, Bewirtschaftung von Karpfenteichen, gute fachliche Praxis*. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 2007. <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/13764>
- Gratzl, G.: Erfahrungsbericht über Produktionsverluste bei der Aufzucht von Speisekarpfen aus 10 Jahren Bewirtschaftung der Projektteiche der Ökologischen Station Waldviertel. *Österreichs Fischerei* 68, 2015: 100-103
- Haas, E. und Menzel, A.: *Der Karpfenteich und seine Fische*. 2. korr. Auflage. Leopold Stocker Verlag 2003.
- Hlaváč, D., Adámek, Z., Hartmann, P., Másilko, J.: Effects of supplementary feeding in carp ponds on discharge water quality: a review. *Aquaculture International*, 2014, 22: 299-320
- Hartmann, P. und Regenda, J.: *Praktika rybníkářství*. Faculty of Fisheries and Protection of Waters, University of South Bohemia 2014
- Huser, B. J., Bajer, P. G., Kittelson, S., Christenson, S., Menken, K.: Changes to water quality and sediment phosphorus forms in a shallow, eutrophic lake after removal of common carp (*Cyprinus carpio*). *Inland Waters*, 2022, 12: 33–46
- Hutmann, A.: Einfluss von Teichen auf ihre Vorfluter. Literaturüberblick und eigenen Untersuchungen. Bundesamt für Wasserwirtschaft 2014. <https://tinyurl.com/2p8ejfyn>
- Hutmann, A., Bauer C. Gratzl, G. und Fichtenbauer, M.: Teiche im Hauptschluss. Bundesamt für Wasserwirtschaft 2019. <https://tinyurl.com/3mvxr757>
- Kainz, E.: Zur Auswirkung von Karpfenteichen auf die Wasserqualität von Vorflutern. *Österreichs Fischerei* 1985. 38: 88-96
- Kainz, E. und Schwarz, K.: Chemische, biologische und fischereiliche Untersuchungen an mehreren Waldviertler Karpfenteichen. *Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesmuseum*, 4. Jahrgang, 1986: 43-204

- Kelton, N. and Chow-Fraser, P.: A Simplified Assessment of Factors Controlling Phosphorus Loading from Oxygenated Sediments in a Very Shallow Eutrophic Lake. *Lake and Reservoir Management*, 2005, 21: 223-230
- Knösche, R., Rümmler, F., Füllner, G.: „Einfluss der Karpfenteiche auf die Wasserqualität“ – Erste Erfahrungen und Ergebnisse. *Fischer und Teichwirt* 1995. 8: 304-306
- Knösche, R., Schoppe, P., Pfeiffer, M., Weißenbach, H.: Erste Erfahrungen und Ergebnisse bei der Bearbeitung des Themas „Abwasser aus Fischteichen“. *Fischer und Teichwirt* 1996. 10: 415-418
- Knösche, R., Schreckenbach, K., Pfeifer, M., Weißenbach, H.: Phosphor- und Stickstoffbilanzen von Karpfenteichen. *Fischer und Teichwirt* 1997. 7: 290-293
- Krebs, L. und Märki, M.: Belasten Fischzuchten die Gewässer? *Umwelt Aargau* 2018. 77: 15- 18
- Lewkowicz, S.: Effect of carp ponds on the nutrient composition of riverine water supplying the Goczalkowice Reservoir. *Acta Hydrobiol.* 1995. 37: 37- 44
- Meier, H., Mertent, M., Huwe, B.: Phosphorbilanzierung von Fischteichen – Der Einfluss der Teichwirtschaft auf die Wasserqualität des Weißenstädter Sees. *Fischer und Teichwirt* 2003. 54: 247-251
- Peham, E., Bauer, C., Gratzl, G., Fichtenbauer, M.: Einfluss des Gebhartsteiches auf den Schwarzabach – eine Pilotstudie. *Bundesamt für Wasserwirtschaft* 2019
- Peham, E., Bauer, C., Gratzl, G., Fichtenbauer, M.: Effekte organischer Düngung auf den Fischzuchtteich – eine Pilotstudie. *Bundesamt für Wasserwirtschaft* 2021a
- Peham, E., Bauer, C., Gratzl, G., Fichtenbauer, M.: Untersuchung des Einflusses eines extensiven Karpfenzuchtteiches auf seinen Vorfluter. *Öst. Wasser- und Abfallwirtschaft* 2021b. 73: 201- 209
- Planansky, A.: Die österreichische Teichwirtschaft- ihre Entstehung und ihr heutiger Stand. In: Winkler, G. (Hg.): *Fischerei einst und jetzt: Schloss Orth a.d. Donau. Ausstellung des Landes Niederösterreich. Amt d. NÖ Landesregierung* 1983. 77-88.
- Pokorný, J., Květ, J., Eiseltová, M., Rejmánková, E., Dykyjová, D.: Role of Macrophytes and filamentous Algae in Fishponds. In: *Freshwater wetlands and their sustainable future. Man and the Biosphere Series. UNESCO* 2002. 28: 97- 124
- Potužák, J., Duras, J., Liška, M.: Influence of fish ponds on transport of phosphorus and suspended solids in upper Vltava river basin area. *Labe a jeho sedimenty – Sborník* 2012. 29- 32
- Ruiz-Zarzuela, I., Halaihel, N., Balcazar, J. L., Ortega, C., Vendrell, D., Pérez, T., Alonso, J. L., de Blas, I.: Effect of fish farming on the waterquality of rivers in northeast Spain. *Water Science and Technology* 2009. 60 (3): 663- 671
- Schäperclaus, W und Lukowicz, M. (Hrsg.): *Lehrbuch der Teichwirtschaft*. 5. Auflage. Ulmer 2018.

Schmaltz, E. M., Peham, E., Forsthuber, H., Konzett, M., Brunner, T., Ramler, D., Strauss, P., Bauer, C.: Investigating the storage of organic carbon, nitrogen and phosphorus in pond sediments. *Journal of Soil and Sediments* 2025: <https://doi.org/10.1007/s11368-025-04001-1>

Schlott, K. und Schlott, G.: Synopse 2000. Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis 1982-2000. *BM f. Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.)* 2003: 1-94.

Schreckenbach, K., Knösche, R., Ritterbusch, D., Pfeifer, M., Weißenbach, H., Janurik, E., Szabo, P., Schoppe, P., Thürmer, CH.: Ordnungsgemäße Teichwirtschaft – Auswirkungen guter fachlicher Praxis auf Nährstoffe in Karpfenteichen und Vorflutern – in: *Schriften des Instituts für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow* 2001, Band 7

Sládeček, V. und Kopta, M.: Pollution of the Vranin Fishpond system. . In: *Freshwater wetlands and their sustainable future. Man and the Biosphere Series. UNESCO* 2002. 28: 155-159

Steffens, W.: *Der Karpfen*. 6. Überarbeitete und erweiterte Auflage. Westarp Wissenschaften Verlagsaft, Hohenwarsleben, 2006

Všetičková, L., Adámek, Z., Rozonšký, M., Secláček, P.: Effects of semi-intensive carp pond farming on discharges water quality. *Acta Ichthyologica et Piscatoria* 2012. 42 (3):223- 231.

Wezel, A, Arthaud, F., Dufloux, C., Renoud, F., Vallod, D., Robin, J., Sarrazin, B.: Varied impact of land use on water and sediment parameters in fish ponds of the Dombes agro-ecosystem, France. *Hydrological Sciences Journal* 58, 2013